

MAGISTRLARNING IJODIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLAR

Turmatov Jaloliddin Raxmatullayevich

A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti, p.f.f.d.,

GulDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20666445>

Annotatsiya. Maqolada magistrarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik asoslarning ahamiyati, ularning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish hamda kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilarning magistrarning ijodiy va intellektual imkoniyatlarini aniqlash, qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijodiy salohiyat, magistr, kreativlik, pedagogik omillar, psixologik omillar, innovatsion fikrlash, ilmiy-tadqiqot, mustaqil ta'lim.

Аннотация. В статье раскрываются педагогические и психологические основы развития творческого потенциала магистрантов в образовательном процессе. Особое внимание уделяется развитию научно-исследовательских способностей, креативного мышления и самостоятельной деятельности магистрантов. Подчеркивается необходимость создания инновационной образовательной среды и психологической поддержки для формирования творческой личности будущего специалиста.

Ключевые слова: творческий потенциал, магистрант, креативность, педагогические факторы, психологические факторы, инновационное мышление, научно-исследовательская деятельность.

Annotation. The article discusses pedagogical and psychological factors in developing master students' creative potential during the educational process. It highlights the importance of scientific research activities, innovative thinking, independent learning, and creativity development. The role of professors and educators in identifying and supporting students' creative abilities is also emphasized.

Keywords: creative potential, master's student, creativity, pedagogical factors, psychological factors, innovative thinking, scientific research, independent education.

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalardan keng foydalanish hamda magistrarning ijodiy va ilmiy salohiyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, magistratura bosqichida tahsil olayotgan talabalarni mustaqil fikrlovchi, kreativ yondashuvga ega, raqamli kompetensiyalarni egallagan va ilmiy tadqiqot olib bora oladigan mutaxassis sifatida tayyorlash zamon talabiga aylanmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimida yangi yondashuvlarni shakllantirib, magistrarning mustaqil ta'lim olish, ilmiy izlanish olib borish va innovatsion faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogik va psixologik omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki magistrarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish faqatgina nazariy bilim berish bilan cheklanmay, balki ularning ilmiy izlanish olib borish ko'nikmalarini

shakllantirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va innovatsion g'oyalarni ilgari surishga undashni ham talab qiladi. Shu bilan birga, raqamli ta'lim muhiti magistrning elektron ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar, multimedia vositalari va ilmiy ma'lumotlar bazalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan qaralganda, magistr shaxsini shakllantirish ham ma'lum pedagogik tizimning mahsuli hisoblanadi. Bunda ta'limning maqsadi, mazmuni, metodlari, shakllari va vositalari magistrning kreativ, intellektual hamda raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. Professor-o'qituvchilar magistrning individual qobiliyatlari, qiziqishlari, ilmiy salohiyati va raqamli savodxonligini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishlari zarur.

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan oliy ta'lim tizimiga ko'rsatilayotgan e'tibor professor-o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llashi hamda ilmiy faoliyatni rivojlantirishga keng imkoniyat yaratmoqda. Bu esa oliy ta'lim muassasalari oldiga ta'lim jarayonini raqamlashtirish, elektron ta'lim resurslarini keng joriy etish va innovatsion ta'lim muhitini yaratish kabi yangi vazifalarni qo'yimoqda.

Magistrning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda quyidagi **pedagogik omillar** muhim hisoblanadi:

1. Innovatsion va raqamli pedagogik texnologiyalarni qo'llash. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish magistrning dars jarayonidagi faolligini oshiradi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, bilimlarni interaktiv usulda egallash imkonini yaratadi, Misol uchun, online platformalar, virtual laboratoriyalar va interaktiv taqdimotlar ta'lim samaradorligini kuchaytiradi.

2. Muammoli ta'lim asosida o'qitish. Muammoli vaziyatlar yaratish orqali magistrlar mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yechim topishga o'rganadilar. Bu usul ularda ilmiy izlanish ko'nikmalari va tanqidiy tafakkurni shakllantiradi.

3. Mustaqil ta'limni samarali tashkil etish. Mustaqil ta'lim magistrning o'z ustida ishlash, axborotni izlash, tahlil qilish va yangi bilimlarni egallash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu orqali ularning ijodiy va intellektual salohiyati ortadi.

4. Ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb qilish. Magistrning ilmiy loyihalar, maqolalar va tadqiqot ishlariga jalb etish ularning ilmiy dunyoqarashi, innovatsion fikrlashi hamda amaliy tajribasini rivojlantiradi. Bu jarayon ijodiy salohiyatni shakllantirishning muhim omillaridan biridir.

5. Raqamli ta'lim muhitidan foydalanish. Raqamli ta'lim muhitini ta'lim resurslaridan tezkor va qulay foydalanish imkonini beradi. Elektron kutubxonalar, masofaviy ta'lim tizimlari va raqamli resurslar magistrning bilim doirasini kengaytiradi.

6. Elektron ta'lim platformalari va multimedia vositalaridan foydalanish. Moodle, Google Classroom, Zoom kabi platformalar hamda video, animatsiya va audio vositalari darslarning qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bu esa magistrning motivatsiyaqisi va ijodiy faolligini oshiradi.

7. Individual va adaptiv yondashuvni ta'minlash. Har bir magistrning qiziqishi, qobiliyati va bilim darajasini hisobga olib yondashish ta'lim samaradorligini oshiradi. Adaptiv ta'lim texnologiyalari orqali talabaga mos topshiriq va metodlar tanlanib, uning ijodiy imkoniyatlari yanada rivojlantiriladi.

Magistrlarning ijodiy fikrlashi va ilmiy faoliyatida **psixologik omillar** ham muhim o‘rin tutadi. Jumladan:

1. Motivatsiyani shakllantirish. Magistrlarda bilim olish, ilmiy izlanish va o‘z ustida ishlashga bo‘lgan ichki qiziqish hamda intilishni kuchaytiradi.

2. O‘ziga bo‘lgan ishonchni rivojlantirish. Magistrning o‘z imkoniyatlariga ishonchini oshirib, mustaqil qaror qabul qilish va yangi g‘oyalarni ilgari surishga yordam beradi.

3. Erkin va tanqidiy fikrlash muhitini yaratish. Bunday muhitni yaratish – magistrnlarning fikrlarni erkin bayon qilishi, tahlil qilishi va muammolarga ijodiy yondashishni qo‘llab-quvvatlaydi.

4. Stress va psixologik to‘siqlarni kamaytirish. Ta‘lim jarayonidagi ruhiy bosimni kamaytirib, qulay psixologik muhitni shakllantiradi.

5. Kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish. Muloqot qilish, jamoada ishlash, fikr almashish va ilmiy munozalarda faol ishtirok etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

6. Raqamli muhitga psixologik moslashuvni ta‘minlash. Magistrnlarning zamonaviy raqamli texnologiyalar va online ta‘lim muhitiga moslashish qobiliyatini shakllantiradi.

Magistrlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishning asosiy maqsadi - raqamli ta‘lim muhiti sharoitida ilmiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish, innovatsion g‘oyalarni shakllantirish, ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini takomillashtirish, mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda zamonaviy mutaxassisning kreativ va raqamli kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir.

Ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalarni belgilash lozim:

- magistrnlarning ilmiy va ijodiy qobiliyatlarini aniqlash;
- kreativ fikrlashni rivojlantirish metodlarini ishlab chiqish;
- ilmiy loyihalar va innovatsion faoliyatga jalb qilish;
- psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash tizimini yaratish;
- ilmiy tadqiqot olib borish ko‘nikmalarini shakllantirish;
- xalqaro tajribalarni o‘rganish va amaliyotga joriy etish;
- raqamli texnologiyalar asosida ta‘lim jarayonini takomillashtirish.

Magistrlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish jarayonida professor-o‘qituvchilar ularning quyidagi sifatlariga alohida e‘tibor qaratishlari lozim:

1. Kuzatuvchanligi va tahliliy fikrlashi - magistrning voqea-hodisalarni diqqat bilan kuzatish, ma‘lumotlarni tahlil qilish va ular asosida xulosa chiqara olish qobiliyatini anglatadi.

2. Mantiqiy va tanqidiy fikr yurita olishi - muammolarni asosli va izchil tahlil qilish, turli fikrlarni solishtirish hamda mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmasidir.

3. Ilmiy muammolarga kreativ yondashuvi – ilmiy masalalarni hal etishda yangicha g‘oya va noodatiy usullardan foydalanish qobiliyatidir.

4. Mustaqil izlanish olib borish qobiliyati – magistrning ilmiy manbalarni o‘rganishi, tadqiqot olib borishi va o‘z bilimini mustaqil ravishda boyitib borish salohiyatidir.

5. Innovatsion g‘oyalarni ilgari sura olishi – yangi loyiha, usul yoki yechimlarni taklif etish va amaliyotga joriy etishga intilish qobiliyatidir.

6. O‘z ustida muntazam ishlashi – doimiy ravishda bilim va ko‘nikmalarni oshirib borish, o‘zini rivojlantirishga intilish jarayonidir.

7. Zamonaviy ilm-fan va raqamli texnologiyalar yangiliklaridan xabardorligi – sohadagi yangi ilmiy yutuqlar, innovatsiyalar va raqamli vositalarni kuzatib borish hamda ulardan samarali foydalana olish qobiliyatidir.

Shuningdek, ilmiy seminarlar, konferensiyalar, tanlovlar, vebinarlar va innovatsion loyihalarda magistrning faol ishtiroki ularning ilmiy va ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Ta’lim jarayonida sog‘lom psixologik muhit yaratish ham magistrning ijodiy faolligini rivojlantirishda muhim omillardan biridir. Ayniqsa, raqamli ta’lim muhiti orqali tashkil etiladigan interaktiv mashg‘ulotlar va onlayn ilmiy hamkorlik magistrning mustaqil fikrlashi hamda ilmiy kommunikatsiyasini rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, magistrning ijodiy salohiyatini rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayon pedagogik innovatsiyalar, psixologik qo‘llab-quvvatlash, raqamli ta’lim muhiti va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini uyg‘unlashtirish asosida samarali tashkil etilgandagina yuqori natija beradi. Natijada, mustaqil fikrlaydigan, kreativ yondashuvga ega, raqamli kompetensiyalari rivojlangan va raqobatbardosh mutaxassisni tayyorlash imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Daniyarov B.X., Asadov Y.M., Zokirov I.I. larning umumiy tahriri ostida. Ustoz va shogirdga eslatma. – T., 2010.
2. Qurbonov. Sh, Seyithalilov. E. Ta’lim sifatini boshqarish. – T.: “Turon-Iqbol”. 2006.
3. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. –T., 1999.
4. Muslimov N.A. Kasbiy ta’lim pedagogikasi. – T., 2007.
5. Tolipov O‘, Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2018.
6. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T., 2019.
7. Xodjayeva N. Raqamli pedagogika asoslari. – T., 2021.